

Bogotá, 14 de marzo 2025

[B.FC. 1-025-09]**Asunto:** ¿Cuáles son los riesgos de tomar Advil Fem?

INTRODUCCIÓN

El Advil Fem es un medicamento analgésico utilizado en la población general, indicado para aliviar el dolor agudo a moderado. Este medicamento combina dos principios activos: ibuprofeno (400 mg) y cafeína (65 mg), ambos con propiedades que actúan de manera sinérgica para aliviar el dolor (1,2). El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), mientras que la cafeína es un estimulante que potencia los efectos analgésicos del ibuprofeno (3,4). En vista que la publicidad sugiere que este producto funciona de forma directa en el manejo de los dolores propios de las mujeres, es importante conocer sus beneficios, riesgos y efectos adversos para tomar decisiones informadas sobre su uso. En esta comunicación abordaremos la efectividad y perfil de seguridad de esta combinación de fármacos.

CONTENIDO

¿Qué es?

Advil Fem es un medicamento con registro sanitario emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) bajo el número INVIMA 2023M-0016139-R1. Se comercializa en forma de tabletas orales, con una combinación de 400 mg de ibuprofeno y 65 mg de cafeína. Está aprobado por el INVIMA como un medicamento analgésico y antipirético, indicado para aliviar el dolor agudo a moderado (1,2). La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios indica que la combinación de ibuprofeno 400mg y cafeína 100mg se utiliza ocasionalmente para tratar el dolor agudo a moderado, como dolor dental o cefalea. Además, recomienda su uso únicamente en adultos (5).

El ibuprofeno, el principal componente de este medicamento, pertenece al grupo de antiinflamatorios no esteroides (AINEs). Este actúa inhibiendo las enzimas ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2), responsables de la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son compuestos químicos involucrados en la inflamación, dolor y fiebre, lo que explica por qué el ibuprofeno es eficaz para tratar dolores originados en tejidos blandos y músculos del cuerpo. Su acción antiinflamatoria

también lo convierte en un tratamiento efectivo para contener los procesos inflamatorios derivados de las lesiones o las infecciones (3,4).

Por otra parte, la cafeína, es un estimulante del sistema nervioso central, utilizado frecuentemente como un adyuvante analgésico. Su función principal, en combinación con el ibuprofeno, es potenciar el efecto de este en el tratamiento del dolor. La cafeína mejora la circulación sanguínea, ayudando al ibuprofeno a absorberse y distribuirse de manera más eficiente (6,7).

¿Para qué sirve?

El Advil Fem se promociona y comercializa especialmente para el tratamiento del dolor agudo a moderado, como los cólicos menstruales o dismenorrea (2), los cuales afectan a muchas mujeres en edad fértil. Este tipo de dolor se ha asociado a un aumento en la producción de prostaglandinas, las cuales generan contracciones uterinas excesivas, además de síntomas de malestar durante la menstruación (8). Los AINES, como el ibuprofeno, al inhibir la producción de prostaglandinas, ayudan a reducir estas contracciones dolorosas (9). Estudios han encontrado que el ibuprofeno es mejor en comparación con el placebo para el tratamiento de la dismenorrea, por lo que se recomienda como una de las opciones de tratamiento (10).

En cuanto a su uso con cafeína, hasta donde es de nuestro conocimiento, no hay estudios que lo evalúen específicamente para tratamiento de los cólicos menstruales. Sin embargo, sí se cuenta con información en el manejo del dolor agudo. Investigadores han sugerido que la adición de cafeína al ibuprofeno puede potenciar su efecto, e incluso, reducir la dosis de ibuprofeno sin perder el efecto analgésico, lo que disminuye el riesgo de efectos adversos (11).

Estudios han demostrado que la combinación ibuprofeno más 100 a 130 mg de cafeína es un poco mejor en el alivio del dolor de cabeza, posoperatorio dental y posparto, que el ibuprofeno solo. En promedio, un 5- 10% más participantes lograron una reducción a la mitad del dolor, en un periodo de 4 a 6 horas (6).

Un segundo estudio indica, de igual manera, que la combinación ibuprofeno 400 mg y cafeína 100 mg es efectiva en el manejo del dolor agudo. Lo que quiere decir que de cada dos pacientes que se tratan con esta combinación, uno consigue el alivio del dolor al 50% en las siguientes 4 a 6 horas. Cabe anotar que este estudio también encontró que la combinación ibuprofeno 200 mg y acetaminofén 500 mg puede ser aún mejor en el alivio del dolor (12).

Para terminar, es importante anotar que la combinación ibuprofeno/ cafeína puede no ser efectiva en todos los tipos de dolor. Un estudio encontró que adicionar cafeína al ibuprofeno no lo hacía más efectivo que el ibuprofeno solo para el manejo del dolor agudo de espalda baja y cuello (13). Por tanto, se debe tener presente que existen diferentes tipos de dolor, y que diversos analgésicos pueden no ser siempre efectivos para todos ellos.

¿Es seguro?

La combinación ibuprofeno y cafeína, aunque generalmente segura cuando se usa de acuerdo con las indicaciones, conlleva ciertos riesgos y efectos adversos que deben ser considerados. Los efectos adversos más comunes asociados al ibuprofeno incluyen mareo, náuseas, acidez estomacal, dolor epigástrico y tinnitus (zumbido en los oídos), los cuales ocurren en un porcentaje de entre el 3-9% de los usuarios. Además, la retención de líquidos es otro efecto secundario que afecta entre un 1% y un 3% de los pacientes (4).

El uso prolongado de ibuprofeno también puede irritar el tracto gastrointestinal, aumentando el riesgo de úlceras gástricas y hemorragias digestivas. Por esta razón, es importante no exceder la dosis recomendada. Además, el uso simultáneo con otros AINEs, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o corticoides puede incrementar el riesgo de sangrado, especialmente en el tracto gastrointestinal (3,4,12).

Dentro de los riesgos más graves se encuentran eventos cardiovasculares, y el daño renal, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares o del riñón (14).

La cafeína también puede presentar riesgos en algunas personas, especialmente en aquellos con hipertensión, ya que puede causar un aumento leve pero significativo de la presión arterial. Además, el consumo excesivo de cafeína puede causar insomnio, nerviosismo y palpitaciones, efectos que pueden ser problemáticos para algunas personas (15).

RECOMENDACIONES DE USO

Para reducir los riesgos asociados con el uso de Advil Fem, se recomienda lo siguiente (5):

- **Usar la dosis mínima efectiva:** No exceder las tres tabletas diarias (equivalente a 1200 mg ibuprofeno y 300 mg de cafeína en 24 horas). El intervalo mínimo entre dosis debe ser de 6 horas.
- **Duración del tratamiento:** No debe usarse para dolor leve ni por más de 3 días seguidos.
- No recomendado para menores de 18 años.

- **Debe tomar las tabletas con alimentos:** Si tiene sensibilidad estomacal, tome las tabletas junto con alimentos.
- **Uso ocasional:** El medicamento es solo para uso ocasional. Consulte a su médico si los síntomas empeoran o persisten después de 3 días.
- **Evitar el uso simultáneo con otros AINEs:** No combinar este medicamento con otros antiinflamatorios como aspirina, naproxeno, ketoprofeno o diclofenaco, ya que esto puede aumentar el riesgo de efectos adversos, especialmente sangrados digestivos o úlceras.
- **Evitar el consumo excesivo de cafeína y alcohol:** El exceso de cafeína puede aumentar el riesgo de efectos secundarios, y el alcohol puede interferir con la acción del medicamento, además de aumentar el riesgo de efectos adversos gastrointestinales.
- **Monitoreo regular en pacientes con enfermedades preexistentes:** Las personas con antecedentes de problemas gastrointestinales, renales o cardiovasculares deben realizar controles periódicos mientras usan este medicamento.
- Si toma más medicamento del debido, contacte inmediatamente a un médico o acuda al hospital.
- No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.
- Si tiene dudas adicionales sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.
- **Atención médica:** Es crucial buscar atención médica si se experimentan efectos secundarios graves como sangrados digestivos o reacciones alérgicas severas.

CONCLUSIÓN

El Advil Fem, compuesto por ibuprofeno y cafeína, es una opción para el tratamiento del dolor agudo moderado, dentro de los cuales se encuentran los cólicos menstruales. La combinación de ibuprofeno y cafeína ha demostrado ser un poco más efectiva que el ibuprofeno solo para aliviar el dolor agudo. Además, podría reducir el riesgo de efectos adversos al reducir la dosis de ibuprofeno. Sin embargo, su uso debe ser prudente y racional, especialmente en personas con condiciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, renales o gastrointestinales. Es esencial seguir la dosis mínima efectiva y evitar el uso simultáneo con otros AINEs o medicamentos que alteren la coagulación para reducir los riesgos de efectos adversos graves.

Este medicamento se puede usar para el manejo de la dismenorrea, siempre que se tomen los cuidados correspondientes, observe el alivio de los síntomas y descarte la aparición de eventos adversos. Si no funciona para un paciente particular, o le resulta perjudicial, se puede acudir a otros analgésicos disponibles en el mercado.

Centro de Información de Medicamentos
Facultad de Ciencias
Sede Bogotá

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

CIMUN
CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

REFERENCIAS:

1. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO (RCP) EN MEDICAMENTOS, Advil Fem, INVIMA, Registro Sanitario: INVIMA 2023M-0016139-R1, Expedición: 2015/08/10.
2. Advil Fem, Advil, información tomada de <https://www.advil.com.co/nuestros-productos/advil-fem/>.
3. Ibuprofen, Micromedex, tomado del portal: <https://micromedex.com>.
4. Ngo VTH, Bajaj T. Ibuprofen. 2024 Aug 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. PMID: 31194439.
5. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Dolalgial ibuprofeno/cafeína 400 mg/100 mg comprimidos recubiertos con película* [Internet]. Madrid: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; [citado 2025 Feb 24]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/85244/Prospecto_85244.html
6. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Caffeine as an analgesic adjuvant for acute pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD009281. DOI: 10.1002/14651858.CD009281.pub2.
7. Tavares C, Sakata RK, Caffeine in the Treatment of Pain, Brazilian Journal of Anesthesiology, Volume 62, Issue 3, 2012, Pages 387-401, ISSN 0034-7094, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034709412701393>.
8. Dawood MY. Primary dysmenorrhea: advances in pathogenesis and management. Obstet Gynecol. 2006 Aug;108(2):428-41. doi: 10.1097/01.AOG.0000230214.26638.0c. PMID: 16880317.
9. Kirsch, E., Rahman, S., Kerolus, K., Hasan, R., Kowalska, D. B., Desai, A., & Bergese, S. D. (2024). Dysmenorrhea, a Narrative Review of Therapeutic Options. Journal of Pain Research, 17, 2657–2666. <https://doi.org/10.2147/JPR.S459584>.
10. Nie W, Xu P, Hao C, Chen Y, Yin Y, Wang L. Efficacy and safety of over-the-counter analgesics for primary dysmenorrhea: A network meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020 May;99(19):e19881. doi: 10.1097/MD.00000000000019881. PMID: 32384431; PMCID: PMC7220209.
11. Polski, A., Kasperek, R., Sobotka-Polska, K., & Poleszak, E. (2014). Review on analgesic effect of co-administrated ibuprofen and caffeine. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 27(1), 10-13.
12. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, Maguire T, Roy YM, Tyrrell L. Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Nov 4;2015(11):CD010794. doi: 10.1002/14651858.CD010794.pub2. PMID: 26544675; PMCID: PMC6485506.

13. Predel HG, Ebel-Bitoun C, Lange R, Weiser T. A randomized, placebo- and active-controlled, multi-country, multi-center parallel group trial to evaluate the efficacy and safety of a fixed-dose combination of 400 mg ibuprofen and 100 mg caffeine compared with ibuprofen 400 mg and placebo in patients with acute lower back or neck pain. *J Pain Res.* 2019 Sep 23;12:2771-2783. doi: 10.2147/JPR.S217045. PMID: 31576162; PMCID: PMC6765100.

14. **Micromedex.** Ibuprofen [Internet]. 2025 [citado 2025 Mar 14]. Disponible en: https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/CS/E0273E/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/13F060/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=Ibuprofen&fromInterSaltBase=true&UserMdxSearchTerm=%24userMdxSearchTerm&>false=null&=null#

15. **Micromedex.** Caffeine [Internet]. 2025 [citado 2025 Mar 14]. Disponible en: https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/CS/CB0614/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/FAC8C2/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=Caffeine&fromInterSaltBase=true&UserMdxSearchTerm=%24userMdxSearchTerm&>false=null&=null#